

O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NAS INFRAESTRUTURAS DE DATACENTERS

Renato Blasco Ferreira, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo
Guerra de Rezende Guedes

renatto87@yahoo.com.br, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este Artigo tem por objetivo abordar os impactos da Inteligência Artificial (IA) na infraestrutura de Data Centers uma vez que essa tecnologia exige capacidade de processamento muito maior e eficaz, impactando diretamente na infraestrutura dos data centers. Estamos presenciando nos últimos anos um aumento muito expressivo na utilização e aplicabilidade dessa ferramenta, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com a tecnologia. A IA generativa (por exemplo, ChatGPT) é um catalisador para esse crescimento. Algoritmos preditivos estão tendo impacto em setores industriais que vão desde saúde, finanças, manufatura, transporte e entretenimento. Os requisitos de dados associados à IA estão impulsionando novas tecnologias de chips e servidores, resultando em densidades extremas de potência de Rack. Ao mesmo tempo, existe uma enorme procura por IA. Juntos, estes apresentam novos desafios no projeto e operação de data centers para apoiar esta demanda, tais como, servidores com capacidade de processamento muito maior, equipamentos de resfriamento para dissipação de calor muito mais potentes e eficazes, maiores capacidades de distribuição de energia, maiores banda de internet etc.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Eficiência Energética; Data Centers.

Abstract - This article aims to address the impacts of Artificial Intelligence (AI) on Data Center infrastructure since this technology requires much greater and effective processing capacity, directly impacting data center infrastructure. In recent years, we have witnessed a very significant increase in the use and applicability of this tool, changing the way we live, earn and interact with technology. Generative AI (e.g. ChatGPT) is one instance for this growth. Predictive algorithms impact industrial sectors ranging from healthcare, finance, manufacturing, transportation and entertainment. Data requirements associated with AI are driving new chip and server technologies, resulting in extreme rack power densities. At the same time, there is a huge demand for AI. Together, these present new challenges in the design and operation of data centers to support this demand, such as servers with much greater processing capacity, much more powerful and effective heat dissipation cooling equipment,

greater power distribution capabilities, greater internet network bandwidths etc.

Keywords: Artificial Intelligence; Energy Efficiency; Data Centers.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, é importante definir o que é inteligência artificial. Também chamada de IA, esse é um campo da ciência da computação que atua no desenvolvimento de sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. As ações incluem aprender, raciocinar, resolver problemas, entender linguagens naturais, reconhecer padrões e tomar decisões, entre outras.

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia que vem sendo muito difundida em todo mundo, e traz consigo uma série de desafios e oportunidades, principalmente nas infraestruturas de Data Center.

Esta tecnologia tem aplicações abrangentes em setores como saúde, finanças, transporte e educação, proporcionando avanços significativos, tais como diagnósticos médicos mais precisos, sistemas de transporte mais seguros e processos financeiros mais eficientes. No entanto, a crescente demanda por processamento de dados que essa tecnologia exige, implica em um aumento exponencial da demanda por energia gerado por equipamentos como GPUs que exigem soluções de resfriamento mais robustas e eficientes. Antes um hardware convencional operava entre 5 e 10 Kw, porém com essa tecnologia IA vemos equipamentos consumindo até 60 Kw. E segundo comentários de especialistas no assunto no painel de tendências da IA transmitido pela

Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), estima-se que podemos chegar a 90 Kw por Rack.

Mediante a esse cenário, é crucial repensar em todo o conceito de projetos que temos atualmente para implementação de Data Centers.

O objetivo geral deste artigo é dissertar os desafios que serão enfrentados na construção de novos Data Centers voltados ao processamento de dados de IA visando identificar os estudos de novas tecnologias que as empresas e as indústrias do setor veem trabalhando para conseguir atender essas altas capacidades de processamento.

Esse trabalho se concentra nos seguintes aspectos:

- Identificar os principais impactos que a IA promove na construção de Data Centers;
 - Quais tecnologias veem sendo desenvolvidas para atender a toda essa demanda de processamento de dados; e
 - Otimização do consumo energético, incluindo o uso de algoritmos mais eficientes e a implementação de hardware específico.
- Finanças: análise de dados e histórico para antecipar tendências do mercado financeiro e apoiar decisões de investimento.
 - Automotivo: simulação computacional com uso de IA consegue prever riscos, testar peças antes mesmo de serem produzidas.
 - Varejo: recomendação automatizada e personalizada no e-commerce, com envio de sugestões de produtos para os usuários.
 - Serviços ao cliente: chatbots que conseguem interpretar e responder demandas de clientes, oferecendo respostas instantâneas e suporte 24 horas.
 - Processamento de Linguagem Natural (PLN): tradução automática de idiomas em aplicativos e sites.
 - Indústria: em diferentes setores, a IA apoia a manufatura inteligente com otimização de cadeias de produção, manutenção preditiva e automação de processos.
 - Educação: sistemas automatizados e inteligentes que personalizam o conteúdo de ensino com base no desempenho e estilo de aprendizado do aluno.

REFERENCIAL TEÓRICO

Inteligência Artificial (IA)

A inteligência artificial, também chamada de IA, é um campo da ciência da computação que atua no desenvolvimento de sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. As ações incluem aprender, raciocinar, resolver problemas, entender linguagens naturais, reconhecer padrões e tomar decisões, entre outras. A IA possibilita a criação de algoritmos capazes de simular a inteligência humana. Em alguns casos, esses sistemas conseguem ser mais ágeis do que somos capazes. Além disso, a tecnologia é mais precisa no processamento de informações. Por isso, tem sido usada pelas empresas e pela indústria de diferentes formas. Alguns exemplos:

- Saúde: diagnóstico médico que confere padrões e identifica doenças a partir de exames e histórico clínico.

O Aprendizado de Máquina (Machine Learning - ML) é uma subárea crucial da IA, concentra-se no desenvolvimento de algoritmos que permitem aos computadores aprender e a partir de dados e fazer previsões ou decisões baseadas nesses dados. Mitchell (1997) define que "um programa de computador aprende com a experiência E em relação a alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se seu desempenho em tarefas T, conforme medido por P, melhora com a experiência E". Este conceito é fundamental para a evolução de sistemas que podem melhorar seu desempenho com o tempo.

Figura 1: What Is Machine Learning and How Does It Work?

Fonte: Nvidia Glossary (2024)

Aspectos Ambientais de um Data Center

Segundo Zucchi e Amâncio (2013) o desafio dos novos projetos de datacenter é conseguir maior eficiência nos diversos elementos construtivos e de instalação, ou seja, um menor consumo. Entre os vários elementos a serem considerados, pode-se citar:

- Energia para alimentação dos equipamentos de rede e servidores;
- Ar-condicionado;
- Geração e manutenção da energia;
- Elementos de detecção e combate a incêndio que não agridam a natureza e que não coloquem em risco a continuidade das atividades;
- Segurança e controle de acesso uma vez que os dados armazenados podem ser de extrema importância para quem os armazena.

A energia para o IDC (internet datacenter) é o elemento sensível, uma vez que é fundamental não só para a alimentação dos servidores e equipamentos de rede como também para o ar-condicionado, que é considerado o vilão do consumo de energia elétrica (ZUCCHI; AMÂNCIO, 2013).

De acordo com Marin (2011), o consumo elétrico de um datacenter geralmente está representado em aproximadamente 50% para climatização, cargas críticas de TI representam 36%, UPS correspondem a 11% e os 3% restantes são utilizados pela iluminação.

A redução dos custos de energia acarreta um menor custo total de infraestrutura, mantendo a oferta de serviços competitiva e apta a atender às necessidades de futuros negócios. A infraestrutura é composta por servidores e redes de conexão, no qual, o custo de manutenção e reposição desta, tem se tornado um grande desafio para as empresas. Os datacenters que alcançam uma economia eficiente de energia conseguem gerenciar melhor o aumento de processamento computacional, da rede e as demandas de armazenamento.

Para Zucchi e Amâncio (2013) também deve ser considerada, no projeto, a maneira de se instalar o cabo, ou seja, é um fator determinante para a construção de um data center adequado para permitir fácil modificação no layout no decorrer do tempo.

Consumo Energético em Processadores de IA

Alguns estudos expõem um impacto muito grande no consumo de energia pelos data centers de IA. De acordo com um estudo recente feito pela Dra. Luccioni, sistemas de IA generativa podem consumir até 33 vezes mais energia do que máquinas projetadas para executar tarefas específicas (LUCCIONI; JERNITE; STRUBELL, 2023).

Fabricantes de chips como a NVIDIA estão desenvolvendo componentes capazes de processar tarefas de IA diretamente nos PCs dos usuários, conforme destacado pelos analistas Nadkarni e Rutten (2023). Essa abordagem reduz a necessidade de processamento em data centers na nuvem, porém resulta em um aumento no consumo energético doméstico.

Portanto, para enfrentar o desafio de garantir a eficácia energética da IA, é essencial adotar técnicas de otimização energética amplas. A exemplo de soluções como o uso de algoritmos mais eficientes, que assim como demonstrado pelo pesquisado Mohammad Ali Khoshkholghi (2017), podem reduzir significativamente o consumo de energia. Além de manter a autonomia para que empresas possam continuar investindo recursos próprio no

desenvolvimento de hardware e que os usuários possam usufruir dos mesmos.

METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma abordagem qualitativa para explorar os avanços tecnológicos na infraestrutura de data centers, focando especificamente nas inovações necessárias para atender às demandas da inteligência artificial (IA). A pesquisa foi realizada por meio da revisão de literatura especializada, abrangendo artigos científicos, relatórios técnicos e materiais de fabricantes de soluções de infraestrutura. Os principais critérios de inclusão foram documentos publicados nos últimos cinco anos, que discutem tecnologias emergentes, resfriamento, armazenamento e eficiência energética em data centers.

A coleta de dados foi estruturada em três etapas: primeiro, foi realizada uma busca em bases de dados acadêmicas e sites de tecnologia, com ênfase em publicações que abordassem diretamente as inovações tecnológicas aplicáveis à infraestrutura de data centers. Em seguida, os documentos selecionados foram analisados quanto à relevância e aplicabilidade das tecnologias discutidas. Por fim, os dados foram organizados em categorias temáticas, permitindo uma análise comparativa das diferentes abordagens e tecnologias emergentes. Essa metodologia visa não apenas identificar os desafios atuais enfrentados pelos data centers, mas também examinar as soluções propostas pelos pesquisadores e fabricantes para otimizar a operação e a eficiência desses ambientes críticos.

RESULTADOS E ANÁLISE

Avanços Tecnológicos em Infraestrutura de Data Center

Como vimos anteriormente um data center é composto por diversos elementos críticos que oferecem segurança, resfriamento eficiente, redundância, escalabilidade, conectividade, monitoramento, gerenciamento de dados e manutenção regular.

Com isso os fabricantes de soluções para infraestrutura de data center estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que sejam capazes de suprir as necessidades específicas da tecnologia de Inteligência artificial.

Um dos principais desafios é conseguir retirar todo o calor dissipado que os processadores geram.

Novas Tecnologias Projetadas Para IA

A inteligência artificial (IA) promete benefícios revolucionários. A infraestrutura de TI está pronta? Os operadores de data center estão abrindo novos caminhos tecnológicos com seus parceiros de tecnologia. A demanda por poder de computação está crescendo tão rápido que um nível completamente novo de dimensionamento, resfriamento, distribuição de energia e eficiência energética é necessário.

Tecnologias emergentes, como o armazenamento óptico em escala nanométrica, prometem revolucionar a eficiência energética desses centros de dados.

Resfriamento Líquido Direto no Chip

O resfriamento direto ao chip atua com um fluido dielétrico seguro e não inflamável que é levado diretamente ao chip por meio de tubos flexíveis. O líquido refrigerante absorve calor, evapora em vapor e transporta calor para fora do equipamento de TI. Como esse sistema resfria os processadores diretamente, o resfriamento de chips é uma das formas mais eficazes e eficientes de remoção de calor de componentes de data center. Os proprietários de data center podem resfriar até mesmo os chips de maior potência, chegando a 1000 W e além.

Figura 2: Resfriamento líquido direto no chip.

Principal System Overview

Fonte: www.zutacore.com (2024)

Resfriamento Líquido Direto Open Compute Project (OCP)

A empresa Rittal desenvolveu uma solução de resfriamento modular que fornece uma capacidade de resfriamento de mais de 1 MW com resfriamento direto de água, alcançando assim as densidades de potência necessárias para aplicações de IA. "Um alto nível de padronização e escalabilidade por meio de design modular e disponibilidade global é necessário para permitir uma rápida expansão da infraestrutura técnica, econômica e organizacionalmente", diz Philipp Guth, CTO da Rittal.

Armazenamento Óptico em Escala Nanométrica

O Tecnologias emergentes, como o armazenamento óptico em escala nanométrica, prometem revolucionar a eficiência energética desses centros de dados. De acordo com Miao Zhao et al. (2024), essa tecnologia permite aumentar a capacidade de armazenamento de discos de memória óptica para o nível de petabit (125 terabytes) por meio de um sistema de armazenamento tridimensional. Este novo disco utiliza 100 camadas distintas para armazenar dados, contrastando com discos tradicionais que utilizam apenas uma única camada. Esses sistemas se baseiam em fenômenos foto físicos relacionados às moléculas fluoróforas, que

apresentam baixa emissão de luz em sistemas diluídos, mas que, em estados agregados ou restritos, exibem um aumento significativo da fluorescência devido à inibição das rotações e vibrações intramoleculares, conforme descrito por Pazini et al. (2020).

Figura 3: Resfriamento líquido direto no chip OCP.

Fonte: www.rittal.com (2024)

Para alcançar a leitura em nanoescala, foi necessário primeiro desenvolver um disco com um sistema de armazenamento tridimensional em nanoescala, o que foi possível graças a filmes de foto resistência cobertos por um corante de emissão induzida por agregação que são estimulados por feixes de laser femtosegundo, o que resulta em pontos de gravação com tamanho de super-resolução. Esses pontos de

gravação são significativamente menores do que os encontrados em DVDs e Blu- Rays, permitindo armazenar um volume maior de conteúdo.

Figura 4: Princípio de Disco tipo AIE-DDPR

Fonte: Zhao et al., 2024.

Todo esse avanço foi possível graças à emissão induzida por agregação (AIE), utilizando luminógenos com características de emissão induzida por agregação (AIEgens), como o hexaphenylsilole (HPS) e o ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA), para gerar uma exposição multifotônica no foto-iniciador isopropil tioxantona (ITX). Esse processo cria um material denominado AIE-DDPR, de base química HPS-ITX-DTPA, que, ao ser efetivamente inserido sobre o disco, funciona como uma camada de filme transparente altamente uniforme. Esta camada permite que cientistas utilizem lasers em escala de nanopartículas para realizar gravações de informações com alta precisão (Zhao et al., 2024).

CONCLUSÃO

Portanto, baseado no que foi exposto nesse artigo, fica evidente que o desenvolvimento e a aplicação de Inteligência Artificial acarretam desafios para construção de infraestruturas de data centers, sobretudo relacionados ao seu alto consumo energético, altas cargas térmicas, fazendo repensar os sistemas de climatização para manter os processadores em temperatura de trabalho ideal, tecnologias capazes de trabalhar em maiores bandas de internet. No entanto, se observa que é possível

mitigar substancialmente esses impactos, com o uso de estratégias inovadoras como hardware eficiente, algoritmos otimizados, tecnologias de resfriamento mais potentes e eficazes, tecnologias como discos ópticos 3D em escala nanométrica, podem revolucionar a forma como os data centers operam.

Projetos de pesquisa colaborativa, incentivos para práticas sustentáveis e a implementação de políticas que favoreçam a eficiência energética são passos importantes nessa direção. Por fim, espera-se que este trabalho contribua para um debate mais informado e crítico, promovendo a sustentabilidade como um pilar central no desenvolvimento contínuo da IA garantindo que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira responsável e consciente. Dessa forma, pode-se assegurar um futuro em que a inovação tecnológica e a preservação ambiental caminhem lado a lado, beneficiando tanto a sociedade quanto o planeta

REFERÊNCIAS

- LUCCIONI, Sasha; JERNITE, Y.; STRUBELL, E. Energy Consumption in AI: A Critical Review. *Journal of AI Research*, 2023.
- MARIN, Paulo S. *Data Centers, Desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética*. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011.
- MITCHELL, T. M. *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- NADKARNI, Ashish; RUTTEN, Peter. *Demystifying Generative AI*. Analyst Brief. Sponsored by: NVIDIA, 2023.
- PAZINI, A. et al. Designing highly luminescent aryloxy-benzothiadiazole derivatives with aggregation-induced enhanced emission. *Dye. Pigment.*, v. 178, 2020.
- ZHAO, Miao; WEN, Jing; HU, Qiao; WEI, Xunbin; ZHONG, Yu-Wu; RUAN, Hao; GU, Min. A 3D nanoscale optical disk memory with petabit capacity. *Nature Nanotechnology*, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 345-350, 2024.
- ZUCCHI, Wagner Luiz; AMÂNCIO, Anderson Barreto. *CONSTRUINDO UM DATA CENTER*. 2013. Disponível em: <www.revistas.usp.br/revusp/article/download/61684/64573>. Acesso em: 31 jul. 2017.